

NOVAS TENDÊNCIAS CONSTRUTIVAS: UTILIZAÇÃO DAS CINZAS DO BAGAÇO DA CANA DE AÇÚCAR NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Edição 122 MAI/23, Engenharias / 29/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7987932

Moisaniel Matos Alcolumbre¹

Orientadora: Érika Cristina Nogueira Marques Pinheiro²

Resumo

A cana de açúcar também gera consideráveis quantidades de resíduos que, se não forem aproveitados, representam desperdícios para o setor produtivo e oferecem riscos para o meio ambiente e sociedade, no qual podem ser empregadas na construção civil, podendo ser utilizadas como material construtivo, trazendo melhorias financeiras e o aperfeiçoamento de técnicas já existentes. A sustentabilidade tem conquistado mais visibilidade, por meio da empregabilidade de sistemas construtivos e materiais sustentáveis em todos os tipos de construção, conseqüentemente ganhando grande destaque. Este trabalho tem como principal objetivo evidenciar aplicações usuais do uso do bagaço da cana de açúcar com enfoque na construção civil. Trata-se de uma revisão de literatura onde foram selecionados 15 artigos. Estudos e pesquisas vêm cada vez mais sendo desenvolvidas sobre novas metodologias de agregados e aditivos.

Palavras chaves: Cinza do bagaço da cana-de-açúcar, sustentabilidade, subproduto, construção civil

Abstract

Sugarcane also generates considerable amounts of waste that, if not used, represent waste for the productive sector and pose risks to the environment and society, in which they can be used in civil construction, and can be used as construction material, bringing financial improvements and the improvement of existing techniques. Sustainability has gained more visibility, through the use of sustainable construction systems and materials in all types of construction, consequently gaining great prominence. The main objective of this work is to demonstrate the usual applications of the use of sugarcane bagasse with a focus on civil construction. This is a literature review where 15 articles were selected. Studies and research are increasingly being developed on new methodologies for aggregates and additives.

Keywords: Sugarcane bagasse ash, Sustainability, Byproduct, Construcion

1 INTRODUÇÃO

O Brasil é o maior produtor a nível mundial de cana-de-açúcar, sendo considerada uma das matérias-primas primordiais da agroindústria do país, é responsável por uma gama de produtos, tais como: etanol e açúcar. No entanto, vários subprodutos são produzidos através da reutilização que estão intimamente relacionados com a adubação e à fertirrigação e o bagaço (COSTA; BOCCHI, 2012)

Para a safra brasileira de (2020/21), estima-se uma produção de 665.105 mil toneladas de cana-de-açúcar moída. O bagaço, atualmente, movimenta parte da economia federativa: seja na alimentação animal, na produção de combustível, na cogeração de energia, na indústria de cosméticos e sobretudo na engenharia civil.

A construção civil é uma das atividades mais antigas praticadas pelo homem e desde os primórdios da humanidade, no entanto, houve a necessidade de buscar

o aperfeiçoamento de técnicas já existentes e o manejo do surgimento de novas tendências construtivas, dentre elas o uso do bagaço da cana de açúcar na produção de tijolo ecológico, argamassa para revestimento e como substituto do agregado miúdo na produção de concreto, essa implantação de novas tecnologias e a utilização de materiais são promissoras pois causam menos impactos no meio ambiente

A sustentabilidade ambiental está associada a inovação e tem ganhado uma grande visibilidade nos últimos anos, e no ramo da construção civil não foi diferente, a busca por alternativas preferencialmente de origem renovável e natural tem-se tornado cada vez mais crescente, no entanto, levando em consideração os três pilares da construção civil: sustentabilidade, eficiência e baixo custo (CÔRTEZ et al. 2011)

2 JUSTIFICATIVA

O presente estudo justifica-se através da necessidade de viabilizar a utilização racional de recursos renováveis, com destaque para o bagaço da cana de açúcar, haja vista que a disposição dos resíduos tem se transformado em um grande problema urbano e ambiental. No entanto, tal situação pode ser contornada através de novas tecnologias construtiva uma vez que a Construção Civil se apresenta com um grande potencial para a diminuição de problemas dessa natureza, agregando tais resíduos na busca de novas alternativas de materiais otimizando tempo, melhor desempenho ambiental, social, econômico e tecnológico, quando bem investida e bem utilizada favorecendo o alcance desse serviço a todos os seguimentos da sociedade.

3 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, onde inclui a análise através da leitura de diversos artigos com embasamento sobre o tema da pesquisa em questão, onde chegou-se em um número específico de artigos relevantes acerca da temática que fora utilizado como base teórica para o curso deste trabalho associando-o com a literatura clássica.

Markoni e Lakatos (2003), fundamentam determinadas especificações ao qual merecem destaque em uma revisão de literatura que são: clareza, amplitude, adequação do tema e a sua importância de ser abordada, desta forma demonstrando qualidade e credibilidade do conteúdo abordado.

Mayring (2003) Propõe um modelo de processo que oferece uma estrutura de fácil compreensão no processo organizacional de uma revisão de literatura de caráter detalhado, sendo este método escolhido para o presente estudo e posteriormente adequando os resultados ao mesmo. Foram realizadas as seguintes etapas descritas no fluxograma 1.

fluxograma 1

Fonte: Adaptado por (ALCOLUMBRE, 2023)

3.1 PESQUISA DE LITERATURA

Foi realizado através de pesquisa em base de dados um levantamento de artigos científicos que abordam a temática proposta utilizando os termos: tecnologia construtiva, sustentabilidade, Cana de açúcar bem como aplicabilidade de filtros conforme descrito no fluxograma 2.

Fluxograma 2:

Fonte: Adaptado por (ALCOLUMBRE, 2023)

Inicialmente fora encontrado um total de 69 artigos indexados em base de dados entre artigos e revisões, após aplicar um filtro é realizada leitura prévia títulos, resumos e palavras chaves, obtivemos como resultado um total de 32 publicações, dentre os quais 22 apresentaram-se fora do eixo temático proposto, chegando então em um denominador de 15 artigos acerca da temática proposta pelo trabalho que posteriormente foram indexados em uma planilha no excel contendo dados das obras a serem trabalhadas separadas por: títulos, palavras chaves, ano de publicação, objetivos, autores e resultados obtidos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta etapa, serão apresentadas as principais evidências encontradas na revisão de literatura proposta no objetivo do trabalho, das quais contarão com subseções trabalhadas em: reaproveitamento do resíduo agroindustrial, aplicabilidade na construção civil, benefícios para a sustentabilidade ambiental.

1 – Reaproveitamento do resíduo agroindustrial

Nas últimas décadas notou-se um aumento gradativo de descarte de diferentes resíduos no meio ambiente, segundo estudos foi evidenciado diversas buscas de alternativas específicas para o aproveitamento de resíduos industriais, como novos materiais, na tentativa de reduzir o seu impacto ambiental (SAMPAIO; SOUZA; GOUVEIA, 2014).

TÍTULO	AUTORES	PALAVRAS CHAVES	OBJETIVO DO ESTUDO	ANO DE PUBLICAÇÃO	RESULTADO
Avaliação do Potencial dos Resíduos Produzidos Através do Processamento Agroindustrial no Brasil	FILHO, W.B.N; FRANCO, C.R.	Agroindústria; Nutrientes; Compostos Bioativos; Indústria de Alimentos.	levantar informações relacionadas ao desenvolvimento da agroindústria brasileira	2015	O reaproveitamento de resíduos agroindustriais não consiste somente na reciclagem destes como ração animal, ou adubo orgânico. É necessário mais investimento em pesquisas para descobrir novos

					potenciais para a utilização destes resíduos
DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO BAGAÇO DE CANA DE AÇÚCAR	VENCESLAU, H.M.B.B; GOMES, E.A.S	biomassa, bagaço, cana-de-açúcar, reaproveitamento	Realizar um levantamento de informações sobre as aplicações do bagaço de cana-de-açúcar, tendo em vista o reaproveitamento e a viabilidade	2018	A cogeração realizada tem sido suficiente para a autonomia energética das usinas e o excedente de bagaço, estocado e comercializado aleatoriamente apresenta potencial para a diversificação das aplicações do bagaço, potencializando a geração de benefícios

4.2 Aplicabilidade na construção civil

As inovações no que tange a construção civil vem crescendo bastante nos últimos tempos, estudos e pesquisas estão sendo desenvolvidas sobre novas metodologias de agregados e aditivos, voltando-se para os três pilares importantes no setor de construção civil: sustentabilidade, economia e qualidade (NETO et al, 2022)

TÍTULO	AUTORES	PALAVRAS CHAVES	OBJETIVO DO ESTUDO	ANO DE PUBLICAÇÃO	RESULTADO
APLICAÇÕES DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR UTILIZADAS NA ATUALIDADE	COSTA, W.L.S; BOCCHI, M.L.M.	Biomassa. Cogeração. Subproduto	Avaliar os diversos métodos de utilização do bagaço, focando as atualidades nesse vasto mercado	2012	Tem uma ampla aplicação, sendo que na atualidade sua principal utilização é nas próprias usinas onde é gerado
Adição conjunta do resíduo de	DUARTE, J.B; FILHO, R.E.B.R; FONSECA,	Cinza do bagaço da cana-de-açúcar;	Avaliar a viabilidade do uso combinad	2021	Comprovar a viabilidade técnica

cerâmica vermelha e da cinza do bagaço da cana-de-açúcar na produção de tijolos ecológicos	N.J.M; DIAS, L.N; SILVA, V.M; ACCHAR, W.	resíduo de cerâmica vermelha; tijolos ecológicos.	o de resíduos como aditivo pozolânico na moldagem de tijolos maciços de solo-aglomerante.		desses resíduos, que melhoram as propriedades físicas e mecânicas, quando foram adicionados nas composições dos tijolos, fato também constatado na presente pesquisa
UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E CINZA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR PARA A	FILHO, S.T.; CANOVA, J. A; KLEIN, N.S; PEIXOTO, V.P.	Argamassa de revestimento; Resíduos; Sustentabilidade.	Investigase a potencialidade de reutilização dos resíduos da construção civil e da cinza do bagaço de cana-de-	2019	Mostraram a viabilidade de utilização destes materiais, que além de melhorar o desempenho mecânico

PRODUÇÃO DE ARGAMASSA DE REVESTIMENTO			açúcar para a produção de argamassa de revestimento		e manter a retenção de água, promovem uma contribuição sustentável.
Concretos com cinza do bagaço da cana-de-açúcar: avaliação da durabilidade por meio de ensaios de carbonatação e abrasão	LIMA, S.A; SALES, A; ALMEIDA, F.C.R; MORETTI, J.P; PORTELA, K.F;	Concreto. Cinza do bagaço da cana-de-açúcar. Durabilidade.	Avaliar a durabilidade de concretos que utilizaram a CBC em substituição ao agregado miúdo por meio de ensaios de carbonatação e abrasão	2011	Os resultados obtidos permitiram concluir que a carbonatação e a abrasão do concreto produzido com a CBC como substituto parcial do agregado miúdo e o cimento CP II E 32 são similares ao concreto sem

					adição da cinza
Painéis de pinus e bagaço de cana empregando-se dois adesivos para uso na construção civil	BUZO, A.L.S.C; SUGAHAR A, E.S; SILVA, S.A.M; MORALES, E.A.M; AZAMBUJA, M.A.	Painéis aglomerados. Poliuretano. Propriedades físico-mecânica	Produzir e avaliar painéis aglomerados empregando-se partículas de bagaço de cana-de-açúcar e de pinus, comparando-se a eficiência de dois adesivos	2019	os resultados alcançados comprovaram a eficácia dos painéis produzidos, que podem ser empregados nas indústrias moveleira e da construção civil
Caracterização e uso da cinza do bagaço de cana-de-açúcar em tijolos de solo-cimento	MOURA, E.M; SALES, J.N.B; NASCIMENTO, N.C; SOUSA, V.M.Z; SILVA, D.D.C; JUNIOR, V.D.L.	Tijolo. Solo-cimento. Cinza. Bagaço de cana-de-açúcar.	Caracterizar a cinza do bagaço de cana-de-açúcar e utilizá-la como material cimentício suplementar na produção de tijolos	2020	Os tijolos conservaram sua resistência à compressão. Entre as composições estudadas, a substituição parcial do

			solo-cimento		cimento pela CBC em 20% apresentou a maior resistência a compressão simples
UTILIZAÇÃO DA CINZA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR (CBC) COMO SUBSTITUTO DO AGREGADO MIÚDO NA PRODUÇÃO DE CONCRETO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL	CARVALHO, P.R.A; NAGANO, M;F.	Resíduos agroindustriais. Cinza do bagaço da cana-de-açúcar. Concreto.	Avaliar o potencial de utilização da cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) como adição mineral na substituição parcial do agregado miúdo	2017	Os resultados indicaram que as amostras de CBC possuem propriedades físicas e mecânicas semelhantes às da areia natural em relação a sua resistência a compressão
CINZA A PARTIR DO BAGAÇO DA CANA-	OLIVEIRA, S.T.M; MIRANDA, A.C; FILHO,	adição mineral, biomassa, bagaço,	demonstrar o processo da	2017	Através de estudo a utilização da cinza do

<p>DE- AÇÚCAR UTILIZADA COMO PARTE INTEGRAN TE EM ARGAMAS SAS E CONCRET OS NA INDÚSTRIA CIVIL</p>	<p>S.C.S; KLEPA, R.B.</p>	<p>fibrocimen to, cana- de-açúcar</p>	<p>biomassa da cana- de-açúcar com o uso da cinza como resíduo do bagaço na construção civil.</p>		<p>bagaço da cana de açúcar, por possuir característi cas granulomé tricas que podem ser agregadas como adição mineral e, tornar-se um material semelhan te à areia natural</p>
<p>CONCRET O NA INCORPOR AÇÃO DA CINZA DO BAGAÇO DA CANA- DE- AÇUCAR: UMA REVISÃO LITERÁRIA</p>	<p>CARMO, M.E.R; SERRA, J.C.V; LOPES, S.C; MOREIRA, K.C.B; VERONESE , R.B.A.</p>	<p>Cinza do bagaço da cana-de- açúcar, cimento Portland, atividade pozolânico, substituiçã o parcial</p>	<p>Analisar as propriedad es do concreto com incorporaç ão da cinza do bagaço da cana- de-açucar</p>	<p>2019</p>	<p>A substituiçã o parcial do cimento Portland por cinza do bagaço da cana- de-açúcar no teor de 10% com temperatu ra de</p>

					queima para obtenção de 700°C, a uma faixa granulométrica de 50µm, possui as melhores vantagens para confecção de concreto
--	--	--	--	--	--

4.3 Benefícios para a sustentabilidade ambiental.

A temática proposta do que tange a sustentabilidade é denominada como uma iniciativa em produzir bens que gerem o menor impacto ambiental possível, mantendo o objetivo de preservar o ambiente de degradações futuras (VANDERLEI et.al, 2014).

TITULO	AUTORES	PALAVRAS CHAVES	OBJETIVO DO ESTUDO	ANO DE PUBLICAÇÃO	RESULTADO
CONTRIBUIÇÕES PARA A SUSTENTABILIDADE NA	CÔRTEZ, R.G; FRANÇA, S.L.B; QUELHAS, O.L.G; MOREIRA,	Construção Civil; Sustentabilidade; Gestão Empresarial	Analisar oportunidades e apresentar contribuições para a sustentabil	2011	A preocupação com a sustentabilidade tem levado a Indústria

CONSTRUÇÃO CIVIL	M.M; MEIRINO, M.J.		idade na construção civil		da Construção Civil, mesmo que com certo atraso em relação a outros setores produtivos, a grandes transformações e à absorção de novos conceitos.
UTILIZAÇÃO DAS CINZAS DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR (CBC) NA CONSTRUÇÃO CIVIL	NETO,A.A. F; MARTINS, I.A; ALVES, J.V.R; PINA, L.J.S; ADORNO, A.L.C.	Cana-de-açúcar. Concreto. Resíduos. Sustentabilidade.	Apresentar uma revisão da literatura sobre a utilização da cinza do bagaço da cana-de-açúcar como um substituto promissor na sustentabilidade em	2022	O descarte de grandes toneladas de bagaço da cana-de-açúcar, geradas pelas indústrias sucroalcooleiras, podem ser empregadas na construção civil,

			construção civil		podendo ser utilizadas como material construtivo, trazendo melhorias financeiras, ambientais e aperfeiçoamento de técnicas já existentes
Utilização de cinzas do bagaço de cana-de-açúcar como material de preenchimento estrutural ou pozolânico para a produção de argamassas	MATOS, W.E.C; SILVA, H.J.B; PAZ, G.M; SANTOS, V.B.	Resíduos agroindustriais. Argamassas. Areia. Cimento. Propriedades mecânicas.	Realizar um estudo prospectivo sobre as argamassas cimentícias contendo cinzas do bagaço de cana-de-açúcar, considerando a substituição parcial tanto da areia	2021	O reaproveitamento desses resíduos agroindustriais é uma estratégia interessante e promissora para contribuir com a sustentabilidade ambiental, além de

cimentícia s: uma revisão			quanto a do cimento		poder elaborar produtos da construção civil com propriedad es superiores àqueles sem presença de cinzas, e a baixo custo
---------------------------------	--	--	---------------------------	--	--

5 CONCLUSÃO

Embora seja uma temática consideravelmente recente, há pesquisas limitadas em relação a tal prática, no qual pode ser utilizada como proposta de melhoria de processos da construção civil juntamente com alternativas para o aproveitamento de resíduos agroindustriais. O bagaço assim como a cinza é derivado da produção de cana-de-açúcar e possui uma gama de aplicações, sendo sua principal utilização nas próprias usinas onde é gerado. No entanto, na engenharia civil, possuem aplicações na geração de subproduto, o uso das fibras como reforço e das cinzas de bagaço na substituição parcial do cimento, na produção de fibrocimento, concreto, painéis de pinus, tijolos ecológicos e argamassa de revestimento, há registros científicos em pesquisas mais avançadas onde indicam que a cinza do bagaço pode substituir a areia.

Além de suas diversas aplicações, o bagaço não afeta o meio ambiente no qual é possível constatar uma fonte de renda, que gera lucros e principalmente no que tange a sustentabilidade onde tem levado a Indústria da Construção Civil,

mesmo que com certo atraso em relação a outros setores produtivos tem-se despertado novos conceitos de tecnologias construtivas.

REFERÊNCIAS

SAMPAIO; SOUZA; GOUVEIA. Análise da influência das cinzas do bagaço de cana-de-açúcar no comportamento mecânico de concretos. – Revista Ibracon de estruturas e materiais. volume 7 nº4, 2014, disponível em: [Riem – vol 7 – nº 4 – artigo 5 – portugues.indd \(scielo.br\)](#) acessado em: 12 de abril de 2023

VANDERLEI et al. Cinza do bagaço da cana de açúcar como agregado em concretos e argamassas. – revista eletrônica de engenharia civil volume 8 nº 1, 2014 disponível em: [admin,+26534__lay-out+FINAL \(4\).pdf](#) acessado em: 20 de março de 2023

NETO et al. Utilização das cinzas do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) na construção civil. – revista científica de engenharia civil volume 5 nº 1, 2022 disponível em: [CINZAS%20DA%20CANA%20DE%20AÇÚCAR/9432-Texto%20do%20artigo-17855-1-10-20230205%20\(1\).pdf](#) acessado em: 12 de abril de 2023

COSTA; BACCHI. Aplicações do bagaço da cana-de-açúcar utilizadas na atualidade. – 2012. Disponível em: [CINZAS%20DA%20CANA%20DE%20AÇÚCAR/173-Arquivo%20do%20artigo%20em%20formato%20DOCX-999-1-10-20210510.pdf](#) acessado em: 14 de abril de 2023

CÔRTEZ et al. Contribuições para a sustentabilidade na construção civil. – Revista eletrônica sistemas e gestão, volume 6, pp 384-397, 2011. Disponível em: [CINZAS%20DA%20CANA%20DE%20AÇÚCAR/267-Texto%20do%20artigo-1072-2-10-20120530.pdf](#) acessado em: 26 de abril de 2023

DUARTE et al. Adição conjunta do do resíduo de cerâmica vermelha e da cinza do bagaço da cana-de-açúcar na produção de tijolos ecológicos.- Revista principia, volume 59 nº4. 2012 disponível em:

CINZAS%20DA%20CANA%20DE%20AÇÚCAR/5528-18369-4-PB%20(1).pdf

acessado em: 19 de abril de 2023

FILHO et al. Utilização de resíduos da construção civil e cinza do bagaço da cana-de-açúcar para a produção de argamassa de revestimento. – Revista de agronegócio e Meio ambiente, volume 12 n°2, 2019. Disponível em:

CINZAS%20DA%20CANA%20DE%20AÇÚCAR/6054-Texto%20do%20artigo%20-%20Arquivo%20Original-32998-1-10-20190508.pdf acessado em: 28 de abril de 2023

LIMA et al. Concretos com cinza do bagaço da cana-de-açúcar: avaliação da durabilidade por meio de ensaios de carbonatação e abrasão. -Revista ambiente construído, volume 11, n°2 pp 201-212. Disponível em:

CINZAS%20DA%20CANA%20DE%20AÇÚCAR/download%20(1).pdf acessado em: 26 de março de 2023

BUZO et al. Painéis de pínus e bagaço de cana empregandose dois adesivos para uso na construção civil. – Ambiente construído, volume 19, n° 4 pp 183-193, 2019.

Disponível em: CINZAS%20DA%20CANA%20DE%20AÇÚCAR/download%20(2).pdf acessado em: 30 de abril de 2023

MOURA et al. Caracterização e uso da cinza do bagaço de cana-de-açúcar em tijolos de solo-cimento. – Ambiente construído, volume 21, n°1 pp 69-80, 2020.

Disponível em:

Desktop/CINZAS%20DA%20CANA%20DE%20AÇÚCAR/download%20(3).pdf acessado em: 09 de abril de 2023

MATOS et al. Utilização de cinzas do bagaço de cana-de-açúcar como material de preenchimento estrutural ou pozolânico para a produção de argamassas cimentícias: uma revisão. Revista matéria. – volume 26 n°4, 2021. Disponível em: CINZAS%20DA%20CANA%20DE%20AÇÚCAR/download%20(4).pdf acessado em: 26 de abril de 2023

CARVALHO; NAGANO, 2017. Utilização da cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC) como substituto do agregado miúdo na produção de concreto para a

construção civil. Revista de engenharia e tecnologia. – volume 9, nº3, 2017.
Disponível em: [CINZAS%20DA%20CANA%20DE%20AÇÚCAR/lucelia,+48+-+63+UTILIZAÇÃO+CANA.pdf](#) acessado em: 26 de abril de 2023

FILHO; FRANCO. Avaliação do potencial dos resíduos produzidos através do processamento agroindustrial no Brasil. Revista virtual de química. – volume 7 nº6 pp 1968-1987, 2015. Disponível em:
[CINZAS%20DA%20CANA%20DE%20AÇÚCAR/novo%202.pdf](#) acessado em: 20 de abril de 2023

OLIVEIRA et al. Cinza a partir do bagaço da cana-de-açúcar reutilizada como parte integrante em argamassa e concretos na indústria civil. XXXVII Encontro Nacional de Engenharia de Produção.2017. Disponível em:
[CINZAS%20DA%20CANA%20DE%20AÇÚCARTNG_238_376_33087.pdf](#) acessado em: 11 de abril de 2023.

CARMO et al. Concreto com incorporação da cinza do bagaço da cana-de-açúcar: uma revisão literária. Revista de engenharia e tecnologia. – volume 11 nº2, 2019.
Disponível em:
[/CINZAS%20DA%20CANA%20DE%20AÇÚCAR/Vista%20do%20CONCRETO%20COM%20INCORPORAÇÃO%20DA%20CINZA%20DO%20BAGAÇO%20DA%20CANA-DE-AÇÚCAR_%20UMA%20REVISÃO%20DE%20LITERATURA.pdf](#) acessado em: 11 de abril de 2023

¹Mestre em Engenharia Industrial e docente da universidade Nilton Lins
E-mail: erikamarquespinheiro@gmail.com

²Acadêmico do curso de engenharia civil da universidade Nilton Lins
E-mail: niel_alcolumbre@hotmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil